

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILINI O'QITISHDA INTEGRATIV YONDASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506438>

Sapayeva B.

"BTM" kafedrasi katta o'qituvchisi

Tilavova M.

"BTM" kafedrasi katta o'qituvchisi

Bekchonova N.

"BTM" kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda integratsion darslarning ahamiyati, ona tili darslarini integratsiyalash asosida tashkil etish masalalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, ta'lim, tarbiya, o'qish, matematika, texnologiya.*

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РОДНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: *В данной статье освещено значение интеграционных уроков в начальных классах, вопросы организации уроков родного языка на основе интеграции.*

Ключевые слова: *интеграция, образование, обучение, чтение, математика, технология*

INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MOTHER TONGUE IN PRIMARY SCHOOLS

Annotation: *This article discusses the importance of integration lessons in primary school and the organization of mother tongue lessons based on integration.*

Keywords: *integration, education, reading, mathematics, technology.*

Ta'lim-tarbiya ishi bugungi kunda o'quvchining har tomonlama rivojlantirishni ta'minlovchi majmuaviy jarayon sifatida namoyon bo'lishi kerak. Shuning uchun ham mazkur jarayon turli yoshdagi o'quvchilarning aqliy rivojlanishi, o'quv-biluv jarayonida o'quvchi shaxsining faoliyati, tahsil olishi va rivojlanishining o'zaro aloqadorligini ta'minlashga yordam berishi lozim. Xuddi shu borada integratsiyalashgan ta'lim orqali o'quvchilarni bilim sifatini o'zaro aloqadorlikda amalga oshirib borish ko'zda tutiladi.

Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlik va bog'lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog'lanish, ya'ni uzviylikni ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Chunki fanlararo aloqadorlik ta'minlangan holda, darsni tashkil qila olgan o'qituvchi o'quvchilarda o'zining faniga bo'lgan qiziqishini oshiribgina qolmasdan, mazkur fanni o'zlashtirishga yordam beradi. Fanlararo aloqadorlikni tizimli tarzda amalga oshirish natijasida o'quv-tarbiya jarayonining aloqadorligi sezilarli darajada ortadi. O'quvchilarda dialektik tarzda fikrlash ko'nikmalari shakllandi. Shu bilan bir qatorda, o'quv fanlariga oid bilim va qiziqishlarini rivojlantirishning muhim shartidir.

O'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ta'lim mazmunini integratsiyalash, unda ta'lim mazmuniga singdirilgan barcha tushunchalarni tabiiy-ilmiy hamda ijtimoiy gumanitar sohaga oid bilimlar sifatida taqdim etish muhim sanaladi. Zero, integratsiyalashgan mashg'ulotlar o'quvchilarda dunyoning yaxlitligi haqida bir butun tasavvur hosil qilishga ko'maklashadi. Shuning uchun ham bir qator o'quv fanlarini integratsiyalashga bugungi kunda kuchli ehtiyoj sezilmoqda.

Ona tilining maktabda fan sifatida boshqa o'quv fanlari bilan aloqasi asosan, har xil yo'nalishlarda qarab chiqilishi mumkin. Odatda, ona tili boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni og'zaki va yozma nutqlarini rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Shunday ekan, ona tili barcha fanlar bilan bog'liq bo'ladi, chunki til hamma fanlarni ta'riflash uchun zarur vosita demakdir. Til orqali haqiqatning hamma tomonlari ko'rinadi. Tilni o'rganmasdan turib, aqliy faoliyat qilish mumkin emas. Ona tili maktab ta'limida fan sifatida ko'p qirrali hodisadir va boshqa fanlar bilan aloqasi mazmunangina emas.

O'quvchiga tilni o'qitish orqali shu til bo'yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy to'rt turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish amallari bo'yicha har bir sinfdan taqozo etiladigan malaka va ko'nikmalar me'yorini rivojlantirish, bunda o'qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o'qish orqali axborot olish, voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi.

Fanlararo integratsiyani tafakkurning rivojlanishiga qiyoslash mumkin. Fanlarni o'zaro bog'lab o'rganish, u yoki bu fan bo'yicha o'rganilayotgan voqea-hodisa haqida o'quvchida jonli mushohada qilish malakasini o'stiradi. Bu bilan o'quvchi voqea-hodisa haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. O'qituvchi ona tili va o'qish fanlarini boshqa fanlar bilan uzviy bog'lagan holda o'qitar ekan, yangi materialni bayon qilish, mustahkamlash jarayonida, shuningdek, takrorlash, umumlashtirish vaqtida u yoki bu mavzu yuzasidan o'rni bilan bog'laydi va

o'quvchini mantiqiy, tahliliy mushohadaga undovchi turli mazmunga oid matnlardan foydalanadi. Bunday matnlardan foydalanish o'quvchini ijodiy fikrlash, matnni tushunishga o'rgatadi hamda ularning bilimi va dunyoqarashining boyishiga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan darslar o'quvchilarda ishonch hissini qaror toptiradi. O'quv jarayonining muvaffaqiyati hamda bilimlarning yuqori sifatini ta'minlaydi, darslarda psixologik qulayliklarning o'ziga xos qirralari singdiriladi, o'quvchi faoliyatini samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlari taqdim etiladi.

Fanlarni o'zaro integratsiyalashdan asosiy maqsad o'quvchilarga berilayotgan bilimlarni takrorlanishini oldini olish, bir xillikka barham berish va vaqtni tejab qolishdir. Shunday ekan, fanlarni o'zaro integratsiyalash orqali biz o'quvchilarga har tomonlama puxta bilim berishimiz va darslarni qiziqarli tashkil etishimiz mumkin bo'ladi.

Olimlarning fikricha, bir fan ikkinchi fandagi savollarni, masalalarni yechishda bir vosita hisoblanar ekan. Ana shunday bog'lanishi lozim bo'lgan fanlardan biri ona tili va o'qish savodxonligi darslaridir. Bularga qo'shimcha tarzda tabiyatshunoslik, tasviriy san'at, musiqa, texnologiya fanlarini ham uyg'unlashtirish fan doirasini kengaytiradi. Qayerda ikkita fanning o'zi emas, balki ko'proq fanlar integratsiyalansa, fanlarning aloqalar rivoji kuchayadi. Bunday darslar o'quvchilarni so'zga, ranglarning turfa olami, tovushlar sehriga chuqurroq kirib borishga ko'maklashadi, savodli, og'zaki va yozma nutqlari shakllanishiga yordam beradi, uning rivojlanishiga va boyishiga estetik didni oshirish, san'at asarlarini tushunish va to'g'ri baholay olishga, Vatan tabiatini go'zalligi va boyligini his etishga o'rgatadi.

Masalan, ona tili, o'qish, matematika, texnologiya fanlarining mujassamlashishi asosida darslarni tashkil qilish mumkin. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalash jarayoni aynan mos mavzular yuzasidan emas, balki bir-biriga moslashtirilgan topshiriqlar orqali ham uyushtirilishi mumkin. Bunday hollarda biz nafaqat ikkita yoki uchta fanlarning uyg'unlashishi, balki 4 ta fanlarni ham o'zaro bog'liq holda olib borish mumkin.

To'g'ri, boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish murakkab jarayon hisoblanadi. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan ishlashning turli yo'llarini qidirib topishga to'g'ri keladi. Shundagina darslar samarali o'tishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilar bilim darajasini oshirishda ta'lim mazmunini integratsiyalash yuqori natijalarga olib keladi. Unda nafaqat fanlarni o'zaro bog'lash orqali, balki o'zaro uyg'unlashishi mumkin bo'lgan va

bolaga ijobiy ta'sir etadigan obyektlar orqali ham bolalarni har tomonlama rivojlantirishni ta'minlashga ko'maklashadi.

ADABIYOTLAR:

1. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi. Ona tili (1-11-sinf) - Toshkent, 2020
2. Qosimova K., Matchonov S. , G'ulomova X., Yo'ldasheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. -Toshkent, "Nosir", 2009.